

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Зарнигор Комол кизи Муртозаева,
Ассистент кафедры “Финансы и финансовые технологии”
Ташкентского государственного экономического университета,
nigorfinancer@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлена правовая и аналитическая информация о последних изменениях в системе финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения Республики Узбекистан, а именно о работе, проводимой в рамках процессов “Инициативный бюджет”, проводимых в последние годы через информационный портал “OpenBudget”, о предложениях, озвученных гражданами, процессах голосования, а также о случаях финансирования предложений, признанных победителями, а также о предстоящих изменениях в системе. освещены новые предстоящие работы за эти годы.

Ключевые слова: информационный портал, общественное мнение, проект, бюджет, финансирование проектов на основе общественного мнения, конкурс.

Annotation. This article provides legal and analytical information on the latest changes in the system of financing projects formed on the basis of public opinion of the Republic of Uzbekistan, namely, on the work carried out within the framework of the “Initiative Budget” processes conducted in recent years through the Open Budget information portal, on proposals voiced by citizens, voting processes, and also, about the cases of financing proposals recognized as winners, as well as about upcoming changes in the system. new upcoming works over the years have been highlighted.

Keywords: information portal, public opinion, project, budget, financing of projects based on public opinion, competition.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish tizimidagi amalga oshirilayotgan so‘ngi o‘zgartirishlar ya‘ni “Ochiq byudjet” axborot portali orqali oxirgi yillarda o‘tkazilayotgan “Tashabbusli byudjet” jarayonlari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar, ovoz berish jarayonlari, va g‘olib deb topilgan takliflarni moliyalashtirish holatlari yuzasidan huquqiy va tahliliy ma‘lumotlar hamda tizimidagi kelgusi yillardagi yangi amalga oshirilishi kutilayotgan ishlar yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: axborot portal, jamoatchilik fikri, loyiha, byudjet, jamoatchilik fikri asosida loyihalarni moliyalashtirish, tanlov.

Процесс финансирования проектов, сформированный на основе общественного мнения, дает возможность общественности конкретной территории, институтам гражданского общества и отдельным гражданам участвовать в определении в бюджетном процессе путей инфраструктурного развития своих поселений.

В частности, в последние годы в рамках реформирования отраслей экономики в нашей стране проводится последовательная работа по расширению возможностей использования экономической и финансовой статистики, внедрению новых механизмов

повышения прозрачности бюджетного процесса. Ведется системная работа по повышению открытости и прозрачности бюджетной информации, усилению парламентского и общественного контроля за формированием и расходованием бюджетных средств. Например, начиная с 2021 года два раза в год на основе общественного мнения формируются проекты “Инициативный бюджет” и один раз “Мой путь”, а с 2024 года один раз в год проекты “Мой сад” и “Мой детский сад” механизма проектного финансирования.

По данным портала “OpenBudget”, в течение двух сезонов 2023 года поступило в

общей сложности 105 434 проекта, и если сравнить результаты 2022 года с результатами 2022 года, мы увидим снижение количества проектов в 2023 году до 131 265 проектов. В качестве причины мы можем принять тот

факт, что качество и точность поступающих проектов не соответствовали требованиям Tala. В 2022 году не удалось перейти от процесса модерации к процессу голосования, хотя поступило больше проектов.

Таблица 1.

Средства, выделенные в рамках инициативного бюджетного процесса на 2023 год, (в млрд сум)¹

На финансирование проектов инициативного бюджета по итогам 2023 года выделено 4 трлн 307 млрд 260 млн сумов. В 2022 году эти средства составили 2 трлн 620 млрд 300 млн. В 2023 году ассигнования увеличились почти в 2 раза. Это связано с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2023 года № ПП-117 Министерства экономики и финансов “О мерах по дальнейшему совершенствованию практики инициативного бюджетирования и поддержке активных махалли”. 2023 год распределение в рамках первого сезона в рамках инициативного бюджетирования было выделено дополнительно 1,3 трлн сумов на реализацию 1309 проектов, каждый из которых получил более 2000 голосов, но не был признан победителем. Кроме Сум с лимитом финансирования из государственного бюджета не менее 4 трлн сум ежегодно на финансирование программ, в

2023 году эта сумма, как исключение, установлена в размере 2,7 трлн сум.

Анализируя результаты инициированного бюджетного процесса в сезонах 2023 года, мы видим, что к сезону 2 из 2985 в сезоне 1, а это почти половина из 1192 проектов, которые выиграли. Эти результаты показывают, что уже в первом сезоне в нашей стране было решено около 71,5 процента проектов. Проведение этого процесса в 2 раза способствует устранению проблем, от которых страдает все больше и больше людей.

В рамках 2-го сезона 2023 года победителями признаны 98 проектов в городе Ташкенте, на их финансирование выделено 108 миллиардов сумов. Из них 72 проекта – в сфере здравоохранения, на них выделено 81 млрд сумов, 17 проектов – на развитие и ремонт материально-технической базы общеобразовательных школ, 18 млрд сумов, 4 На проект в сфере дошкольного образования

¹ Составлено авторами на основе информации сайта www.openbudget.uz (портал Открытого бюджета Республики Узбекистан)

выделено 4 миллиарда 200 миллионов сумов и еще 4 миллиарда 200 миллионов сумов на другие 5 проектов, установленных законом. Также известно, что 72% проектов в Ташкенте направлены на развитие и ремонт материально-технической базы учреждений здравоохранения, и этот проект, ожидающий решения, высокий уровень подобных проблем указывает на то, что данный вопрос

может стать основой для планирования параметров бюджета на следующий год.

Всего в рамках первого сезона 2024 года процесса “Инициативного бюджета” победителями признаны 2770 проектов в 2254 микрорайонах, на их финансирование выделено 3,3 трлн сумов. На этот раз в голосовании приняли участие 11,7 миллиона человек.

Таблица 2.

Разницы между средствами, выделенными в рамках первого сезона инициативного бюджетного процесса на 2023 и 2024 годы, (в млрд сум)²

Название района	2024 год 1 сезон	2023 год 1 сезон	Разница
Республика Каракалпакстан	215,54	121,64	93,9
Андижанская область	271,03	234,63	36,4
Бухарская область	217,43	190,44	26,99
Джизакская область	194,19	158,06	36,13
Кашкадарьинская область	253,05	292,53	-39,48
Навоийская область	157,40	112,46	44,94
Наманганская область	257,94	276,56	-18,62
Самаркандская область	315,13	278,28	36,85
Сурхандарьинская область	254,49	228,73	25,76
Сырдарьинская область	134,24	57,57	76,67
Ташкентская область	360,66	229,82	130,84
Ферганская область	350,15	374,99	-24,84
Хорезмская область	197,15	165,72	31,43
город Ташкент	212,09	161,47	50,62

Впервые в нашей стране 1-й сезон проекта “Мой сад” прошел в июне-июле 2024 года. В рамках проекта победителями признаны 215 проектов в масштабе республики. На их финансирование выделено 52 миллиарда сумов.

Объемы финансирования системы проектного финансирования, сформированной на основе общественного мнения, в нашей стране с каждым годом увеличиваются. Прежде всего, причиной этого является большое количество

инфраструктурных проблем, которые необходимо решить в нашей стране, а кроме того, данная система является решением, хотя и частично, тех случаев коррупции, которые происходят на уровне страны.

С 2022 года финансируемые мероприятия в рамках программ “Процветающее село” и “Процветающая махалля” будут определяться путем голосования через информационный портал “OpenBudget” на основе общественного мнения. Соответственно, региону выделено

² Составлено авторами на основе информации сайта www.openbudget.uz (портал Открытого бюджета Республики Узбекистан)

30 процентов дополнительных средств. Формируемые в бюджете городов и районов для финансирования мероприятий формируются на основе общественного мнения в городах и районах инициативные фонды граждан, численность имеющегося населения и На инициативные бюджетные процессы в зависимости от количества микрорайонов выделялось в равных долях 5% городского и районного бюджетов, но не менее 6 млрд сумов.

В первом сезоне проекта “Инициативный бюджет” в 2023 году за проекты проголосовали более 16 миллионов человек. Это означает 45 процентов узбеков. В первом сезоне населением проголосовано 33 680 проектных предложений по улучшению дорог, водоснабжения, электроснабжения, школ, детских садов и больниц. По окончательным результатам победителями были признаны 1666 проектов. На реализацию инициатив, упомянутых в этих проектах, выделено 1,6 трлн сумов. В Узбекистане с 1 января 2024 года система “Бюджет соседства” будет поэтапно внедряться во всех городах и районах. Также в целях дальнейшего расширения инициативной бюджетной практики и финансовой самостоятельности микрорайонов из государственного бюджета на финансирование проектов, сформированных на основе общественного мнения, в 2024 году будет выделено 10 трлн сумов, из них не менее 4 трлн сумов за

программы “Процветающее село” и “Процветающая махалла” будут наказаны.

Совсем недавно в Узбекистане была введена система проектного финансирования, формируемая на основе общественного мнения. Если это охватит 2-3 года, то надо признать, что сначала наши граждане не понимали этого процесса, но с 2022 года наши люди стали активно участвовать в этом процессе. Благодаря этому они поняли, как решать проблемы и что этот процесс напрямую зависит от них. Они поняли, что являются главными участниками процесса, что представленные проекты также представлены ими и что победители могут быть определены только их голосованием. Этот процесс привел к всестороннему развитию наших граждан. Во-первых, повышение финансовой грамотности людей в нашей стране достигается за счет обеспечения их непосредственного участия в распределении бюджетных средств. Во-вторых, наш народ научился объединяться. Наши люди начали чувствовать, что совместными усилиями можно решить небольшую проблему на их территории и что государство их поддержит. Сейчас в этих процессах нашим гражданам удалось установить общественный контроль. Это приводит к предотвращению коррупционных случаев при реализации процесса и качественному и своевременному выполнению работ подрядчиками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роберт Д. Ли младший, Рональд В. Джонсон, Филип Дж. Джойс. Системы государственного бюджета. Джонс и Бартлетт Лиринг; 9-е издание. США, 2012. – С. 667.
2. Ороков У.Ю., Иргашев И.И., Гайбуллаев.О. Местный бюджет с участием граждан. Бактрия Пресс, 2022.
3. Фаланга Р. (2018). Национальный партисипаторный бюджет в Португалии: возможности и проблемы расширения участия граждан в разработке политики. Надежда на демократию: 30 лет совместного бюджетирования во всем мире, 447–466. Доступно по адресу <https://doi.org/978-989-54167-0-7>. Доступ: 1 мая 2021 г.
4. Канг, Ю.К. и Мин, С.Ю. (2013). Участие общественности в бюджетном процессе в Республике Корея. Всемирный банк.org. Доступно по адресу <https://doi.org/http://documents.worldbank.org/curated/en/178151523259318780/Public-participation-in-the-budget-process-in-the-Republic-of-Korea>. Доступ: 30. апрель 2021 г.
5. Йомг, Дж. А. О. Г.Л., Кабулов Х.А. (2022). Пути обеспечения финансовой успешности местных бюджетов. Наука и образование, 3(1), 1123–1128.
6. www.openbudget.uz (Портал Открытого бюджета Республики Узбекистан)

7. Указ Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2022 года “О мерах по расширению объемов финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения” Решение № PQ-409

8. Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2023 года “Меры по дальнейшему совершенствованию практики проактивного бюджетирования и поддержки активных микрорайонов” по Постановлению № PQ-117

9. Решение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 4 апреля 2021 года № KQ-213-IV “Об обеспечении участия общественности в использовании средств местных бюджетов”

10. Кабулов Х. А., Муртозаева З. К. Внедрение и развитие системы проектного финансирования на основе общественного мнения в Узбекистане //Наука и образование. - 2023. - Т. 4. 12. - С. 694-699.

11. Кабулов Х. А., Муртозаева З. К. В номере журнала “Финансы” Ташкентского государственного экономического университета 3/2024. “Перспективы развития системы финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения” С. 5-12.

